

Valdocco Vivibile: Un quartiere a prova di clima

L'Urban Lab di Torino coordina il pilota Valdocco Vivibile in collaborazione con la Città di Torino per promuovere lo sviluppo di quartieri resilienti al clima attraverso soluzioni verdi diffuse e su piccola scala. Il progetto pilota ha tre pilastri principali: alta replicabilità, interventi multifunzionali e innovazione nel design, nei materiali, nella vegetazione e sostegno a forme di mobilità

8.7 tonnellate
previste di
sequestro di
carbonio

aumento previsto
3X di infiltrazione
delle **acque**
meteoriche

Soluzioni basate sulla natura

Sfide

Collegamento con altri progetti a Torino

Sostenibilità a lungo termine nella gestione delle soluzioni basate sulla natura.

Applicazione di politiche ambientali integrate a Torino.

Contesto

Gli effetti del cambiamento climatico rappresentano una realtà sempre più significativa per la Città di Torino, portando a stress da calore ed eventi alluvionali più intensi e frequenti. Per adattare la città agli effetti del cambiamento climatico, migliorare la vivibilità e aumentare la biodiversità, il progetto pilota Valdocco Vivibile integra interventi su microscala basati su soluzioni naturali (Nature-based Solutions, NbS), lavorando a stretto contatto con gli stakeholder e i cittadini per aumentare la consapevolezza e il dialogo. Grazie all'approccio partecipativo di CONEXUS nel progetto pilota, la comunità degli stakeholder locali sostiene la promozione e la diffusione delle strategie e delle politiche definite nel Piano di resilienza climatica e nel Piano strategico sulle infrastrutture verdi, entrambi recentemente approvati dalla Città di Torino.

Foto del laboratorio urbano di Torino

Il processo partecipativo nel pilota Valdocco Vivibile

A causa del cambiamento climatico, Torino si trova ad affrontare eventi meteorologici estremi, che portano a un aumento dell'intensità e della frequenza di ondate di calore e delle inondazioni. Data la natura trasversale dei rischi associati ai cambiamenti climatici, le misure di contrasto richiedono un approccio multidisciplinare e integrato che coinvolga tutti i livelli decisionali e la collaborazione con enti e agenzie di diverso livello. Torino Urban Lab ha istituito un forum aperto e inclusivo per il progetto pilota Valdocco Vivibile, in cui gli stakeholder locali possono incontrarsi per confrontarsi e creare una comunità di apprendimento. Questo processo partecipativo risponde

a molteplici obiettivi che supportano le implementazioni nel pilota Valdocco Vivibile e in tutta la città, e sostengono le misure NbS pianificate dall'Amministrazione torinese per adattare anche altri quartieri ai cambiamenti climatici. Questi obiettivi includono: informare i cittadini sulle opere e sul quadro strategico adottato dalla città per contrastare i rischi legati al cambiamento climatico promuovendo sensibilità e consapevolezza; incrementare il dialogo tra gli stakeholder e l'amministrazione locale; coinvolgere i residenti e gli altri stakeholder nel dibattito pubblico; gestire le NbS e gli altri arredi urbani installati nell'ambito degli interventi di riqualificazione.

Suole e giovani generazioni al centro

Il processo partecipativo che accompagna il nostro progetto pilota si concentra principalmente sul coinvolgimento di studenti e insegnanti delle scuole presenti nell'area del progetto pilota, il quartiere Valdocco. Dedicare gli sforzi a questo gruppo target significa far

comprendere ai futuri cittadini l'importanza e i benefici della natura nel contesto urbano e sviluppare in loro un senso di appartenenza e un sentimento positivo nei confronti della natura e degli spazi pubblici. Le attività sono state co-progettate con gli insegnanti per far coincidere l'impegno degli studenti con i corsi di insegnamento svolti durante l'anno scolastico. Il progetto pilota ha integrato iniziative di formazione e sensibilizzazione con attività pratiche per fornire agli studenti cognizioni sulle modalità di gestione del verde.

Innovazioni nel Design, Materiali, Vegetazione e nuove modalità di Mobilità

Il sistema viario di Torino è in gran parte storicamente definito ed è difficile da modificare a causa delle severe norme di urbanistiche e di conservazione architettonica. Il progetto

pilota Valdocco Vivibile sperimenta i più recenti approcci progettuali multifunzionali che combinano servizi di ombreggiatura e di gestione delle acque meteoriche, integrandoli con elementi di arredo urbano di qualità. L'obiettivo è sviluppare verde multifunzionale e trovare opportunità di retrofit riqualificando aree pubbliche precedentemente dedicate alla raccolta dei rifiuti urbani. Il progetto pilota Valdocco Vivibile è stato pensato anche per essere replicato producendo un catalogo di materiali e tipologie di arredo innovativi, che meglio si adattano alle sfide del cambiamento climatico e all'ambiente urbano densamente costruito dei quartieri di Torino.

Gestiamo la Natura insieme!

Valdocco Vivibile fa parte di una strategia cittadina più ampia denominata "Quartieri Resilienti/Torino Cambia". Questa strategia prevede soluzioni innovative per contrastare il crescente "effetto isola di calore" e per gestire meglio le acque meteoriche durante gli eventi di precipitazione intensi e sempre più frequenti, creando al contempo un ambiente urbano più vivibile e con maggiore biodiversità. In particolare, si intende ridurre l'asfalto e le superfici impermeabili, convertendole in infrastrutture verdi e sistemi di drenaggio sostenibili in grado di fornire ombra e raccogliere l'acqua piovana, riducendo così i flussi nella rete e le conseguenti possibili inondazioni. Ulteriori misure, come il restringimento delle carreggiate e le chicane, riducono la velocità dei veicoli a motore, consentendo la coesistenza di auto, biciclette e pedoni.

Progetti correlati

ProGReg

<https://progireg.eu/>

CLIMABOROUGH

<https://climaborough.eu/>

Respondent

<https://www.revesnetwork.eu/project/respondet/>

Wetland Lugano pilot, Buenos Aires

<https://www.conexusnbs.com/life-labs/project-four-cckhc>

Per saperne di più in
[conexusnbs.com](https://www.conexusnbs.com)

Referenze

TORINO URBAN LAB, 2023. <https://urbanlabtorino.it/>

TORINO VIVIBILE, 2023. <https://www.torinovivibile.it/>

Messaggi principali

1. Coinvolgere i principali stakeholder locali e rivolgere le attività a una "tipologia" specifica della popolazione (ad esempio, alunni, commercianti, persone disabili, ecc.).
2. Per una comunicazione efficace e interazioni positive, considerate il "linguaggio e le competenze" specifiche di ogni stakeholder nei processi partecipativi.
3. Nella pianificazione degli interventi basati sulla natura (Nature-based Solution):
 - Considerare la gestione e la manutenzione a lungo termine degli interventi.
 - Integreare con altri interventi di trasformazione urbana, come sistemi di drenaggio, strade, percorsi pedonali e soluzioni di mobilità.

Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea con l'accordo di sovvenzione n. 867564

I partner della città

CITTA' DI TORINO